

PEDAGOG KASBIY FAOLIYATINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Maratov Temur G‘ayrat o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855622>

Annotation. In this article, the pedagogical and psychological nature of the teaching profession is analyzed within the framework of various theoretical approaches. The article also discusses the specific aspects of various psychological qualities of teachers, their emergence, development and influence on their professional activities.

Key words: teacher, pedagogy, characteristics, psychological characteristics, person, society, professional development.

Аннотация. В данной статье в рамках различных теоретических подходов анализируется педагогико-психологическая природа профессии учителя. Также в статье рассматриваются специфические аспекты различных психологических качеств педагогов, их возникновение, развитие и влияние на их профессиональную деятельность.

Ключевые слова: педагог, педагогика, характеристики, психологические особенности, личность, общество, профессиональное развитие.

Ta'lim – tarbiya ishining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchining pedagogik qobiliyatiga va qiziqishiga bog‘liqdir. Shu boisdan o‘qituvchilarning psixologik xususiyatlari uning kasbiy faoliyatining mazmun-mohiyatini belgilab beradi. Pedagoglik qobiliyat o‘qituvchi shaxsiga xos bo‘lib, bir qancha sifatlarni – uning aql – zakovati, irodasi, hissiyotlari, harakteriga xos va boshqa xususiyatlardan tarkib topadi. Bu xususiyatlar tufayli qobiliyatli o‘qituvchi muvaffaqiyatli ishlaydi va oz mehnat sarflab, katta natijaga erishadi[2].

Ta'lim – tarbiya ishiga bo'lgan qobiliyat tug'ma qobiliyat emas, odam tabiatdan shu qobiliyat kurtaklarini oladi. Qobiliyat shaxsning faoliyatga ijobiy munosabatida rivojlanadi. Pedagoglik faoliyatini endigina boshlagan yosh o'qituvchi ham yaxshi natijalarga erisha olmasligi mumkin. Buning sababi unda pedagoglik qobiliyatining yo'qligi emas, balki pedagoglik ko'nikmasi va malakasining etarli bo'lmasligidir. Agar o'qituvchi havas bilan aql yuritib astoydil ishlasa bunday ko'nikma va malaka albatta paydo bo'ladi.

O'qituvchi o'quvchining ichki dunyosini tushunishi, yaxshi psixolog bo'lishi, o'quvchini qiziqтира olishi, o'quv materiallarini tushuntira bilishi, o'quvchining bilimlarini to'g'ri baholay olishi, bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi, o'quvchilar jamoasining mehnatini tashkil etib, ularga rahbarlik qila bilishi, pedagoglarga xos odobga ega bo'lishi, har bir o'quvchi bilan alohida – alohida muomalada bo'la olishi kerak. Shundagina u qobiliyatli o'qituvchi hisoblanadi.

Al Farobiy (873 – 950) o'qituvchi haqida gapirib, “O'qituvchi aql – farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi va o'quvchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur. O'qituvchi faqat o'z fani bilangina shug'ullanib qolmay, balki o'z bilimlarini o'z o'quvchilariga ham berishi, bunday mashoqqatli mehnatdan charchashni bilmasligi lozim” degan edi.

Shuningdek o'qituvchi o'zining ba'zi bir xususiyatlari bilan ajralib turishi kerak. Bu xususiyat uning nutqini pedagogik tusga kiritadi. Yangi mavzuni bajarishni, topshiriqning bajarilishini tekshirganda, umuman tanbeh berganda yoki biror ishni ma'qullaganda nutqi o'zining faolligi, samimiyligi bilan gapirilayotgan narsaga ishonch bilan ajralib turishi kerak. Shundagina o'qituvchining nutqi o'quvchilarga ta'sir etuvchi kuchga ega bo'ladi deb o'qituvchi qobiliyatiga xos xususiyatlarni ta'riflab beradi.

Buyuk mutafakkir Ibn Sino (980 – 1037) ham o'qituvchi va uning qobiliyatiga katta e'tibor bilan qaragan. U bolani o'qitish va tarbiyalashda o'qituvchi va tarbiyachi tanlash muhim masala deb hisoblaydi. Rostgo'y, dono, bilimdon bolalarni o'qitadigan o'qituvchi oldiga bir qancha talablar qo'yadi. Uning fikricha:

– O'qituvchi bolalar bilan muomalada bosiq bo'lishi kerak.

– Muallim o‘quvchilar ta’limni qanday o‘zlashtirayotganini kuzatib borish zarur.

– O‘zlashtirish jarayonida muallim har xil usulni qo‘llashi darkor. O‘quvchining xotirasi va boshqa aqliy qobiliyatini bilishi lozim.

– O‘tilganlarni takrorlashga majbur qilish orqali ularni fanga qiziqtirish kerak.

– O‘z fikrini o‘quvchiga bayon qilganda oldin undan masalaning mohiyatini o‘zi tushunib olish, keyin uni qisqa, aniq, adabiy tilda tushuntirish kerak. Bunda ko‘p gapirishdan qochish lozim[1].

Har bir fikr haqiqat bilan tasdiqlanishi, bolalarda hissiyot uyg‘otadigan bo‘lishi zarur deb uqtiradi. Ibn Sino o‘qituvchi oldiga qo‘ygan bu talablar ularda yuqorida ta’riflanganlar asosida qobiliyatga ega bo‘lishi lozimligini ifodalaydi. Bu qobiliyatlar o‘qituvchining pedagogik qobiliyati hamdir. Pedagogik qobiliyat o‘zi nima? Pedagogik qobiliyat - bu o‘qituvchi shaxsining aqliy, emotsional, irodaviy hislatlari, pedagogik faoliyatga qiziqish, intilish, izlanish, faoliyatni uddasidan chiqa bilish xususiyatidir.

Pedagogik qobiliyat va uning tuzilishi haqida ko‘pgina Rossiyalik psixologlar F.N.Gonobolin, N.V.Kuzmina, N.D.Levitov, I. V. Straxov. M.G.Davletshin kabilar ish olib bordilar. Ular pedagogik qobiliyatlar ko‘p qirrali ekanligini, uning uchun bir yoki bir necha sifatlar etarli emasligi haqida ilmiy tekshirishlar olib borib, pedagogik qobiliyatining tuzilishini ko‘rsatib berdilar[5].

Pedagogik qobiliyat quyidagilardan tuzilgan:

1.Didaktik qobiliyat – o‘qituvchining o‘quvchilarga yangi bilimlarni, informatsiyalarni tushunarli qilib bayon qilish.

2.Akademik qobiliyat – o‘qituvchining o‘zi o‘qitadigan faniga oid va unga bevosita kerak bo‘lgan, foydali ma'lumotlarni beradigan fanlarni bilishga bo‘lgan qobiliyat.

3.Pertseptiv qobiliyat – o‘qituvchining o‘quvchilarga xos xususiyatlarini, ularning qiziqishlari va imkoniyatlarini bilgan holda ularni qalbiga, ichki dunyosiga kira bilish, ta'sir ko‘rsata bilish qobiliyati.

4.Nutq qobiliyati – o‘qituvchining o‘quv materialini aniq va tushunarli, tizimli

bayon qila bilish qobiliyatidir. Nutq yordamida mimika va pantomimika vositasida o'z his tuyg'ularini tushuntira bilish qobiliyatidir.

5.Tashkilotchilik qobiliyati – bu o'quvchilarning qiziqishlari, ideallari, yo'nalishlari, dunyoqarashlarini hisobga olib ta'lim - tarbiya ishlarini tashkil qilish, o'quvchilarni jipslashtirish, jamoani uyushtira olish, o'z shaxsiy ishini tashkil qila bilishdir.

6.Avtoritar qobiliyat – o'quvchilarga bevosita emotsional irodaviy ta'sir ko'rsatish, ular orasida, pedagogik jamoa o'rtasida obro' qozona olish qobiliyatidir. O'zining talabchanligi, samimiyligi, odilligi bilan jamoa orasida ajralib turishdagi fazilatdir.

7.Kommunikativ qobiliyat – bu o'qituvchining o'quvchilar bilan to'g'ri munosabat o'rnatish olishi, o'quvchilarga to'g'ri yondoshish yo'lini topa bilishi, o'zaro samimiy munosabatlar o'rnatish olish, ular bilan birga hamnafas bo'lish qobiliyatidir.

Pedagogik xayol ham pedagogik qobiliyat tarkibiga kiradi. O'qituvchi o'zi ta'lim - tarbiya berayotgan o'quvchisini qanday harakterli xususiyatga egaligiga qarab, uni kelgusida kim va qanday inson bo'lishini bila oladigan, unda qanday fazilatlar bor, lekin ular kelgusida qanday fazilatlarini shakllanishi imkonini oldindan aytib bera olishdagi qobiliyatdir.

Shuningdek, o'qituvchi uchun o'quvchilarni sevish ham qobiliyatdir. Chunki bolani sevgan o'qituvchigina yaxshi o'qituvchi bo'la oladi. Bolani sevmagan o'qituvchidan chinakam o'qituvchi chiqmaydi. Bundaylar pedagogik kasbni tark etganlari ma'qul. Agar o'qituvchi yuqorida keltirilgan qobiliyatlarga ega bo'lsa ta'lim jarayoni muvaffaqiyatli, maqsadga muvofiq tashkil etiladi. Pedagogik qobiliyatlarning mavjudligi o'qituvchining shaxs xususiyatlari bilan ham bo'g'liq. Quyida biz pedagogik qobiliyatning ba'zi muhim tomonlariga to'xtalib o'tamiz.

Ta'lim - tarbiya ishi o'qituvchidan diqqat va kuzatuvchanlikni talab qiladi. O'qituvchi chinakam pedagoglarga xos sezgirlik, kuzatuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu xususiyat bola ko'nglida sodir bo'layotgan narsalarni ham payqab olishga yordam beradi. Sezgir va kuzatuvchan o'qituvchi o'quvchining ko'rinishi va harakatidan uning rost yoki yolg'on gapirayotganligini, ko'nglidan nimalar

o'tayotganligini, nimalar qilmoqchi ekanligini tez payqab oladi. Har qanday kuzatish yaxshilab diqqat qilish asosida sodir bo'ladi. O'qituvchi o'quv materiallarini tushuntirayotganda, doskaga yozayotganda yoki o'quvchini chiqarib doskaga yozdirayotganda, ko'rsatma qurollardan foydalanayotganda, o'quvchilarning qanday idrok qilib, topshiriqlarni qanday bajarayotganini hamisha diqqat – e'tibor bilan kuzatib boradi[3].

O'qituvchi dars berayotganda hamma o'quvchilarni ko'rib turishi va ayrim o'quvchilar diqqatining boshqa narsalarga chalg'ib ketishining oldini olishi, masalan, o'quvchiga jiddiy bir qarab qo'yishi, imo – ishora, pauza, intonatsiyani o'zgartirishi lozim. Bularning hammasi o'qituvchi diqqatini barqaror bo'lishini va tez ko'chirish xususiyatiga ega bo'lishni talab qiladi. O'z diqqatini taqsimlashni bilmagan o'qituvchi darsda juda qiynaladi. U diqqatini bir narsaga, chunonchi doska oldidagi o'quvchi bilan band bo'ladida, boshqa o'quvchilarning nima qilayotganligini ko'rmaydi, sinfda intizom izdan chiqadi[4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramov M. Sharq allomalarining ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlari //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 159-171.

2. Oxunjonovna M. F. Talabalar kasbiy dunyoqarashini shakllantirishda kasbiy tarbiyaviy qadriyatlarga ma'naviy yondashuv tahlili //ijodkor o'qituvchi. – 2022. – T. 2. – №. 19. – C. 389-393.

3. Pardayev Z., Nazarova Z. O'qituvchiga qo'yiladigan talablar (o'qituvchi kasbiy standarti //integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. – 2021. – C. 93-95.

4. Yuldashevich N. Q. Malaka oshirishda o'qituvchilarning muloqot qobiliyatlari va ularning pedagogik muloqotdagi o'rni. auditoriya bilan muloqot qilishda o'qituvchi uchun zarur bo'lgan shaxsiy va professional fazilatlar //E Conference Zone. – 2022. – C. 1-5.

5. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. – М.: «Смысл», 2001